

صور من معاني واو العطف في مقامات الحريري

Tahir Muhammad Bashir

Al Ihsan College of Advanced Studies, Sifawa

كلية الإحسان للدراسات العليا سيفاوا

Affiliated to the Institute of Education, Ahmadu Bello University,

ABU Zaria.

الملخص:

في هذه الوجالة سيتحدث الموضوع عن الواو العاطفة بداية من التعريف بها وبالعطف ثم سرد أقوال علماء النحو في دلالتها المعنوية من حيث الجمع بين المتعاطفين بلا ترتيب ولا تعقيب، ثم الحديث عن ما انفرد به واو العطف من الأحكام، ثم البيان عن أحكام العطف بالواو على الضمير، ومتى يخرج الواو عن معناها الأصلي (مطلق الجمع)، ثم عرض نماذج لها في مقامات الحريري ثم الخاتمة.

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين سيدنا محمد المؤتى جوامع الكلم والحكم، وعلى آله وصحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فالواو حرف من الحروف المعاني، ولها أثر كبير في تغيير معنى الجملة، وهي أنواع، منها ما تكون للعطف بين الجملتين ومنها ما تكون للقسم ومنها ما تكون للإستئناف أو المعية ومنها ما تأتي بمعنى الحال أو رب وغيرها. لكن هذه المقالة تنبني فقط على دراسة واو العطف وما تدرج تحتها من المعاني وعن كيفية استعمالها في اللغة العربية، مع عرض نموذج من كتاب مقامات الحريري. وتتمحور المقالة على المحاور الآتية:

المحور الأول: التعريف بواو العطف

المحور الثاني: أقوال علماء النحو في أن الواو العاطفة تفيد معنى الترتيب والرد عليها:

المحور الثالث: ما انفرد به واو العطف من الأحكام

المحور الرابع: أحكام العطف بالواو على الضمير

المحور الخامس: خروج الواو عن معناها الأصلي (مطلق الجمع)

المحور السادس: نموذج لواو العطف من كتاب مقامات الحريري

المحور الأول: التعريف بواو العطف:

عرف الرماني الواو في كتابه "معاني الحروف" بأنها من الحروف الهوامل، لأنها تدخل على الاسم والفعل جميعاً، وهي غير مختصة بأحدهما، فاقترض ذلك ألا تعمل شيئاً لأنها ليست بالعمل في الاسم أحق منها بالعمل في الفعل"¹

وقيل: الواو تستعمل لمطلق الجمع بين المتعاطفين بلا ترتيب أو تعقيب، فيعطف بها المتأخر في الحكم على المتقدم كما في قول الله سبحانه وتعالى: "ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في نزيتهما النبوة..."²، ويعطف بها المتقدم في الحكم على المتأخر نحو قوله تعالى: كذلك يوحى إليك وإلى الذين

من قبلك"³، ويعطف بها المتقارنان في الحكم كقوله تعالى: "فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين"⁴.

وأما العطف فهو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من الحروف العاطفة، ويسمى التابع الذي يقع بعد حرف العطف معطوفاً عليه، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب⁵.

والمتفق عليه عند علماء النحو: هو أن الواو العاطفة من حيث المعنى تفيد التشريك ومطلق الجمع لا غير، فمن من ذهب إلى أنها تفيد التشريك إمام النحاة سيبويه قال إذا قلت مثلاً: مررت برجل وحمار قيل، فالواو أشركت بينهما في الباء فجرياً، ولم تجعل

للرجل منزلة بتقديمك إياه يكون بها أولى بها من الحمار كأنك قلت: مررت بهما فالنفي في هذا أن تقول: ما مررت برجل وحمار، أي ما مررت بهما⁶. وذكر أيضا بأن الواو تجمع هذه الأشياء على هذه المعاني ولا تفيد الترتيب بقوله: "وليس هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء، ولا بشيء مع شيء"⁷، مثلا إذا قلت: جلس زيد وعمر، فهذه العبارة تحتل ثلاثة أوجه على حد قول الجمهور فهي كالآتي: الأول: أن يكون زيد وعمر جلسا معا في آن واحد، والثاني: أن يكون زيد المذكور في أول الجملة هو السابق في الجلوس ثم جلس بعده عمر، والثالث: أن يكون عمر المذكور في آخر الجملة هو السابق في الجلوس ثم جلس بعده زيد المذكور في أول الجملة.

وفي تهذيب اللغة ذكر بأن الفراء كان من الذين يرون أن الواو لا تفيد شيئا إلا للجمع فقط. قال: إذا قلت: زرت عبد الله وزيدا، فأيهما شئت كان المبدوء بالزيارة، وإذا قلت: زرت عبد الله فزييدا كان الأول هو الأول، والآخر هو الآخر". ويفهم من عباراته هذه أن الواو عنده لا تفيد الترتيب بل لمطلق الجمع بغض النظر عن السابق في الجملة أو اللاحق، لكنه يرى بأنها تفيد الترتيب حيث يستحيل الجمع⁸.

وقال هشام والديني أن الواو لها معنيان: الأول: معنى اجتماع. فلا تبالي بأيهما بدأت بمعنى السابق واللاحق إذا اتحد زمن وقوع الفعل، نحو اخنصم زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمر. والثاني: معنى اقتران بأن يختلف الزمان، فالمتقدم في الزمان يتقدم في اللفظ ولا يجوز أن يتقدم المتأخر. مثلا: وقد أشار ابن مالك إلى هذه القضية بقوله:

فاعطف بوأو سابقا أو لاحقا *
في الحكم أو مصاحبا موافقا
أي فاعطف بوأو سابقا أو لاحقا في الحكم السابق.

وعند أبي الحسن الرماني صاحب كتاب معاني الحروف يرى أن الواو عاطفة جامعة فقط ليس فيها معنى الترتيب كقولك: قام زيد وعمر ويحتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه كما يحتمل أن يقوم معا في وقت واحد، واستشهد على ذلك بقوله تعالى: "فكيف عذابي ونذر"⁹ مع أن المعهود عليه أن يسبق الإنذار قبل العذاب بدلالة قوله تعالى أيضا حيث يقول: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"¹⁰، من هنا

يفهم أن الواو فقط لمطلق الجمع لا للترتيب لأنها لو كان للترتيب لما ذكر العذاب قبل النذر¹¹.

ووافق ابن يعيش صاحب شرح المفصل عند شرحه لقول الإمام الزمخشري في أن الواو تجمع بين المعطوف عليه في حكم واحد، وهو الإشراف في الفعل نحو قولك: قام زيد وعمر، فالقيام قد وجب لهما وهي في ذلك تشترك مع أخواتها: الفاء وثم وحتى¹².

وأيد ابن هشام ما قاله ابن مالك في البيت السابق ذكره أن الواو العاطفة تفيد معنى مطلق الجمع، فتعطف متأخرا في الحكم نحو قول الله تعالى: "ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم"¹³ ومتقدما نحو قوله سبحانه وتعالى: "كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك"¹⁴، ومصاحبا¹⁵ نحو قوله جل وعلا: "فأنجيناه وأصحاب السفينة"¹⁶.

المحور الثاني: أقوال علماء النحو في أن الواو العاطفة تفيد معنى الترتيب والرد عليها:

يرى بعض علماء النحاة أن الواو العاطفة قد تدل على معنى الترتيب كالفاء وثم.

نقل الأزهري عن الفراء كلاما عن واو العطف يفهم منه أن الفراء ممن يرون عدم إفادة واو العطف الترتيب، إنما هي للجمع فقط. قال: إذا قلت: زرت عبد الله وزيدا، فأيهما شئت كان المبدوء بالزيارة، وإذا قلت: زرت عبد الله فزييدا، كان الأول هو الأول، والآخر هو الآخر. معنى ذلك أن الواو عنده لا تفيد الترتيب، غير أن كتاب "الموفى في النحو الكوفي" وضع الفراء مع من قال: إن الواو تفيد الترتيب قال: "الواو للجمع بلا ترتيب، وقال بعضهم: ترتب، وهو منقول عن الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وعن الشيخين أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي وأبي زكرياء الفراء"¹⁷.

وتبعه محقق كتاب أوضح المسالك في رأيه السابق حيث قال: "خالف في ذلك بعض الكوفيين، وقطرب، وثلعب، والربعي، والفراء الكسائي، ابن درستويه فذهبوا جميعا إلى أنها للترتيب"¹⁸.

يرى ابن مالك في ألفيته أن الواو لا تفيد الترتيب، إنما الفاء وثم هما اللذان يفيدان ذلك لقوله: فاعطف بوأو لاحقا أو سابقا * في الحكم أو مصاحبا موافقا

والفاء للترتيب
باتصال ** وثم للترتيب بانفصال
إلا أن ابن هشام ذكر في معني اللبيب: أن ابن مالك يرى أن الواو "كونها للمعية راجح، ولترتيب كثير، ولعكسه قليل"، وأغلب الظن أنه يرى عدم إفادته الترتيب، وإلا لذكره في ألفيته كما قال عن الفاء وثم.
وقال ابن يعيش أن من النحاة من يرى أن الواو العاطفة تفيد الترتيب، واستدلوا على ذلك حينما سأل صحابة رسول الله عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله". فقال الصحابة: بم نبدأ يا رسول الله؟ فقال: يبدأ بما بدأ الله بذكره، فدل ذلك على الترتيب.
وقاس الشافعي على آية الوضوء التالية وجوب الترتيب فيه، والبدؤ بما بدأ به في قوله عز وجل: "فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين". فالرسول عليه الصلاة والسلام استأنف المشي بالصفا كما نص في الآية الكريمة، ولم يتخلف أحد من بعده في البدء بالصفا ثم المروة، وكذلك في الآية الثانية حين بدأ بغسل الوجه وتبعه غسل اليدين إلى المرافق ثم مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، لذا صار لازماً على المسلم أن يرتب كما نص عليه الآية وإلا فعليه إعادة الوضوء مرة أخرى إذا أخطأ الترتيب في وضوءه.
وروي أن الأعراب قام خطيباً بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في خطبته: من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بئس خطيب القوم أنت، هلا قلت: "ومن عصى الله ورسوله. فلو كانت الواو للجمع المطلق لما افترق الحال بين ما علمه الرسول عليه السلام وبين ما قاله.
في هذه الظاهرة يرفض الرسول عليه الصلاة والسلام قول الخطيب هذا لأنه استعمل ضمير المثنى في "عصاهما" فجعل الله عز وجل ورسوله في مرتبة واحدة، وهذا لا يرضى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام.
ومن الأدلة قول سحيم عبد بني الحساس الذي أنشد عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
عميرة ودع إن تجهزت غاديا
* كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

فقال عمر: لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، فدل إنكاره على أن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة.
رأي ابن يعيش حول الأقوال السابقة ذكرها:
ذكر ابن يعيش رأيه في الآيات السالفة ذكرها قائلاً: "إن الصفا والمروة" فقد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتقديم الصفا لأن اللفظ يقتضي ذلك، وإنما بين الرسول عليه الصلاة والسلام المراد إلى ما في الواو من الإجمال، ويدل ذلك سؤال الجماعة: بم نبدأ؟ لأن الواو لو كانت بمعنى الترتيب أصلاً لفهم الصحابة من غير سؤال، لأنهم أصحاب الفصاحة والبلاغة، وبهم فهم أسرار اللغة بجميع نواحيها سيما استعمال حروف المعاني، وكذا أيضاً القرآن الكريم نزل بلغتهم الفصحى، فدل الواو على معنى الجمع من غير ترتيب. وأما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب فما كان إلا لأن فيه ترك الأدب بترك أفراد اسم الله بالذكر. وكذلك إنكار عمر رضي الله عنه لترك تقديم الإسلام في الذكر، وإن كان لا فرق بينهما".
ومن الأدلة على عدم إفادة الواو الترتيب قول ابن مالك في التسهيل: "تفرد الواو بكون متبعتها في الحكم محتملاً للمعية برجحان. وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة.
وقال ابن كسيان: "لما احتملت هذه الوجوه، ولم يكن فيها أكثر من جمع الأشياء، كان أغلب أحوالها أن يكون الكلام على الجمع في كل حال، حتى يكون في الكلام ما يدل على التفريق".
ومنها أن الواو تنفرد في العطف في باب المفاعلة والافتعال، نحو: تخاصم زيد وعمرو، واختصم زيد وعمرو. وهذا من الأدلة على أنها لا تفيد الترتيب.
ويظهر من هذه النصوص الواردة أنه لو كانت الواو تفيد الترتيب لكان ذلك مطرداً في جميع النصوص كما اطرد مع الفاء وثم. ولكن وجود أكثر النصوص لا تفيد الترتيب نقض ما جاء مرتباً بدون قصد، وإنما الذي على ترتيبه دليل آخر غير الواو كالسياق، أو حسن الأدب في استعمال اللغة كتقديم الله وإفراده على رسوله، وتقديم الإسلام على غيره.
ثم إن إفادة الواو معنى الجمع بين المعطوفين في واحد على أنها لا تفيد الترتيب، مثل: جاء محمد وعلي، إذا كان مجيئهما في وقت واحد.

ثم إن اللغة العربية عوضتنا بحرفين يفيدان الترتيب هما "ثم والفاء"، ونحن في حاجة إلى حرف يفيد مطلق الجمع بلا ترتيب وهو الواو، وفي ذلك كمال للغة وعلامة على دقتها.

المحور الثالث: ما انفرد به واو العطف من الأحكام:
تنفرد واو العطف عن سائر أحرف العطف بأحكام هي:

1. الواو أصل حروف العطف، لأنها تشرك بين الشئيين في حكم واحد، أما سائر حروف العطف فتفيد معنى آخر غير التشريك، فالفاء تفيد الترتيب أو تفيد الشك وغيره، وبل تفيد الإضراب.
2. احتمال معطوف واو العطف للمعاني الثلاثة هي المعية والتقديم والتأخر.
3. اقترانها بـ "إما" ، نحو قوله تعالى: "إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا".
4. اقترانها بـ "لا" إن سبقت بنفي ولم تقصد المعية، نحو قوله تعالى: "وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا ذلّي إلا من أمن وعمل صالحا" ونحو: ما قام زيد ولا عمرو، وأفادت أن الفعل منفي عن الاثنين في حالتي الاجتماع، والإفتراق.
5. اقترانها بـ "لكن" نحو قوله تعالى: "ما كان محمدا أبأ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين".
6. عطف العقد على النيف، نحو: أحد وعشرون.
7. عطف الصفات المفارقة مع اجتماع منعوتها، نحو قول الشاعر:
بكيّت وما بكا رجل
حزين * على ربعين مسلوب
وبالي
8. عطف ما لا يستغنى عنه، نحو اختصم زيد وعمرو واشترك زيد وعمرو، وجلست بين زيد وعمرو.
9. عطف العام على الخاص، وبالعكس، فالأول نحو قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيّتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات" .

ونحو قوله تعالى: وملائكته وجبريل وميكال" □□ ومثال الثاني (الخاص على العام) نحو قوله تعالى: "وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح" □□. ويشاركها في هذا الحكم الأخير "حتى" مثل: مات الناس حتى الأنبياء، فإنها عاطفة خاص على عام. □□

10. عطف عامل حذف وبقي معموله على عامل آخر مذكور يجمعهما معنى واحد □□. نحو قول الشاعر:
إذا ما الغايات برزن يوما *

وزجبن الحواجب والعيونا
أي كلحن العيون والجامع بينهما التحسين.

11. عطف الشيء على مرادفه □□، نحو قوله تعالى: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله" □□. وقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة" □□ ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليليني منكم دوا الأحمال والنهي" □□

12. عطف المقدم على متبوعه للضرورة □□ كقول الشاعر: □□
ألا يا نخلة من ذات عرق * عليك رحمة الله السلام

13. عطف المخفوض على الجوار □□ كقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين" □□ فيمن خفض أرجلكم.

14. عطف ما حقه التنبيه أو الجمع □□ نحو قول الفرزدق:
إن الرزية لا رزية مثلها * فقدان مثل محمد
ومحمد.

15. عطف المفرد السببي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الربط □□، نحو: مرتت برجل قائم زيد وأخوه، ونحو: زيد قائم عمرو وغلامه، ومثاله في باب الاشتغال: زيدا ضربت عمرا وأخاه.

المحور الرابع: أحكام العطف بالواو على الضمير:

- يعطف الضمير على الضمير، نحو: أنا وأنت متفقان في العقيدة^{□□}.

- ويعطف الاسم الظاهر على الضمير المنفصل، نحو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "أنا وكافل اليتيم في الجنة"^{□□}.

- وإذا عطف على ضمير الرفع وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل، نحو قول الله تبارك وتعالى: "قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين"^{□□}. فقوله تعالى: "وأباؤكم: معطوف على الضمير في: "كنتم"، وفصل بالضمير "أنتم"^{□□}.

وورد الفصل بغير الضمير المنفصل، نحو: أكرمتك وزيدٌ، ومنه قوله تعالى: "جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم..."^{□□}. فالاسم الموصول "من" معطوف على الواو في يدخلونها، وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء من يدخلونها.

ومنه الفصل بـ "لا" النافية، نحو قوله تعالى: "ما أشركنا ولا آبائنا"^{□□}. فـ "آبائنا" معطوف على "نا" في "أشركنا"، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بـ "لا"^{□□}.

والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالم متصل، نحو: اضرب أنت وزيدٌ، ومنه قوله تعالى: "وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة"^{□□}. و"زوجك" معطوف على الضمير المستتر في "اسكن"، وصح للفصل بالضمير المنفصل وهو: أنت^{□□}.

وورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل، نحو قول عمر بن أبي ربيعة: قلت إذا أقبلت وزهر تهادي * كنعاج الفلا تعشفن رملا

فقوله: "وزهر" معطوف على الضمير المستتر في "أقبلت"، وقد ورد في النثر قليلا، حكى سيبويه: مررت برجلٍ سواءٍ والعدمُ برفع العدم عطا على الضمير المستتر في سواءٍ^{□□}.

- وإذا كان العطف على الضمير المرفوع المنفصل فإنه لا يحتاج إلى فصل، نحو: زيد ما قام إلا هو وعمرو.

وكذلك العطف على الضمير المنصوب المتصل والمنفصل، نحو: زيدٌ ضربته وعمراً، وما أكرمت إلا إياك وعمراً^{□□}.

- فإذا كان العطف على ضمير متصل محله النصب أو الجر لم يحتج إلى فاصل، مثل: أفدرك وأخاك لأنكما مثال الإخلاص. إنما كان تقديري لك وأخيك لأنكما مثال الإخلاص.

ويجوز في حالة الجر إعادة حرف الجر مع المعطوف أو عدم إعادته، مثل: إنما كان تقديري لك ولأخيك لأنكما مثال الإخلاص، ونحو: مررت بك وبزيد، وهذا مذهب الجمهور^{□□}. وأما الكوفيون فإنهم أجازوا عدم إعادة الجار

له،

نحو: مررت بك وزيد، وقد ورد في قراءة حمزة بالعطف على المجرور من غير إعادة الجار، وذلك عند قوله تعالى: "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام"^{□□} بجر الأرحام عطا على الهاء المجرور بالباء^{□□}.

المحور الخامس: خروج الواو عن معناها الأصلي (مطلق الجمع)

يرى بعض النحاة أن الواو قد تخرج عن معناها الأصلي إلى معان أخرى، وذلك على أوجه منها:

الأول: أن تستعمل بمعنى "أو" وذلك على ثلاثة أقسام^{□□} هي:-

1- أن تكون بمعنى "أو" في التقسيم نحو قولك: الكلمة: اسم وفعل وحرف.

2- أن تكون بمعنى "أو" في الإباحة قاله الزمخشري، وزعم أنه يقال: جالس الحسن وابن سيرين أي أحدهما، وأنه لهذا قيل: تلك عشرة كاملة بعد ذكر ثلاثة وسبعة لنلا يتوهم إرادة الإباحة، والمعروف من كلام النحويين أنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين كان أمرا بمجالسة كل منهما، وجعلوا ذلك فرقا بين العطف بالواو أو العطف بأو.

المحور السابع: نماذج لواو العطف في مقامات الحريري

وقد تتبع الباحث الواوات المتواجدة في مقامات الحريري فأدرك أن عدد الواوات الواردة فيها يبلغ عددها إجمالاً ست ألف وخمس مئة واثنان وتسعين واوا 6529، أما الواو العاطفة منها فهي الأكثر استعمالاً ولكن الباحث سيأتي بصور منها كنماذج ملتقطة من كتاب مقامات الحريري.

النموذج الأول:

فمن أمثلة واو العطف قوله في المقامة الأولى "الصنعانية" التي بدأ بها وهي أول بلدة صنعت بعد الطوفان، حيث يشير فيها عن اغترابه للبلد والبعده عنه لشدة الفقر وضيق العيش، المسبب له التجوّل من موضع إلى آخر ومن مكان إلى غيره طلباً لمن يبوح إليه بما هو فيه من سوء الحال، حتى يصادف من يسد له حوائجه ويخرجه مما كان فيه من الضيق والفقر، أو يفرج همّه وغمّه، فإذا هو في مدينة صنعاء بلد باليمن، ومفاده حيث قال: "لَمَّا أَفْعَدْتُ غَارِبَ الإِغْتِرَابِ، وَأَنَا تُنِّي الْمُنْتَرِبَةَ عَنِ الأَثْرَابِ، طَوَّحْتُ بِي طَوَائِحَ الزَّمَنِ إِلَى صَنْعَاءِ الأَيْمَنِ". أي: حين اتخذت ظهر الغربة قعوداً وأبعدني الفقر عن الأصحاب على سنن واحد، رمت بي نوائب الزمن من خطوبه وقوافله إلى بلد صنعاء مدينة باليمن. وفي المقامة نفسها يرينا الحريري أنه ليس من عاداته أو طبيعته النزاهة والإحتيال في صورة النذالة من مسألة وغيرها، ولم يكن ممن يهاب صرف الدهر فيما مضى من عمره، ولا ممن شرعت به نفسه على مورد يدنس عرضه وإهانة نفسه، إذ أنه أثبت لنفسه النزاهة قبل أن ألجأه الدهر إلى السؤال وغيره.

فالجملته: "وَأَنَا تُنِّي الْمُنْتَرِبَةَ عَنِ الأَثْرَابِ" معطوفة على سابقتها بأداة هي "الواو" التي تفيد مطلق الجمع بين الجملتين مع إفادتها معنى الترتيب وذلك لاستعمال الحريري لفظ "لَمَّا" عند استئناف حديثه، ومعناه "الحين" ويسمى عند علماء النحو بـ"لَمَّا" الحينية، وتفيد دلالية ترتيب وجود شيء على وجود شيء آخر، أي أن إبتعاده عن الأصحاب وغربتة عنهم مترتب على الحال التي وقع فيه من الفقر وضيق العيش، وأدى هذه الحال إلى الإحتيال والسؤال.

3- أن تكون بمعنى أو في التخيير قال شاعر وقالو نأت فاختر لها الصبر والبكا * قلت البكا أشفى إذا لغيلي

قال معناه أو البكاء إذ لا يجتمع مع الصبر. وتقول يحتمل أن الأصل: فاختر من الصبر والبكاء أي أحدهما ثم حذف "من" كما في "واختار موسى قومه" ويؤيده أن أبا علي القالي رواه بـ"من". وزعم البعض أن الواو تأتي لتفيد التخيير مجازاً.

الثاني: أن تكون بمعنى باء الجر نحو: أنت أعلم ومالك، أي أعلم بمالك، ونحو: بعث الشاء وشاة ودرهما - أي بدرهم - قاله جماعة وهو ظاهر □□.

والسبب في مجيء الباء بدلاً من الواو أن الواو للجمع والإشراك، والباء للإلصاق فهما من واد واحد، وذلك في الأمثلة السابقة "بعث الشاء شاة ودرهما" انتصب الاسم هنا، لأنه حال وقع فيه الفعل □□، وأجاز الخليل: بعث الشاء شاة ودرهم أي شاة بدرهم، وجعل بدرهم خبراً للشاة □□.

والمبرد يرى الرفع والنصب إذا قُلت: ... لك الشاء شاة ودرهما، لأن لك ظرف فهو بمنزلة قولك: عبد الله في الدار قائمٌ وقائماً □□.

وتقدير قولك: الشاء شاة ودرهما: وجب لك الشاء معسراً شاة بدرهم، كما إذا قلت: زيد في الدار قائماً، معناه: استقر زيد في الدار قائماً، وإذا قال: لك الشاء شاة بدرهم، ثم خبر أنه له بهذا السعر. والهروي أن درهم في: "بعث الشاء: شاة ودرهم: مرفوع لأنه معطوف على شاة المرفوع قبله. □□ وهو نفس رأي الخليل السابق.

وابن يعيش يوافق رأي سيبويه في كون الاسم حالاً في المثال: بعث الشاء شاة ودرهما، وهذا ما أميل إليه، وهو كذلك فيما أجازته الخليل. فالجملته في موضع حال □□.

الثالث: أن تكون بمعنى لام التعليل قاله الخارزنجي وحمل عليه الواوات الداخلة على الأفعال المنصوبة في قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين □□، وقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين □□، ومنه قوله تعالى: "يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين" □□ والصواب أن الواو فيهن للمعية □□.

ف "لَمَّا" لفظ بمعنى الحين وترتب وجود شيء على وجود شيء آخر. و"أَعْدْتُ": فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء: ضمير متصل للمتكلم في محل رفع الفاعل. و"غَارَبَ" مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو أيضا مضاف، و"الإغتراب" مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

والواو: حرف عطف، مبني على الفتح، تفيد معنى مطلق الجمع. و"أَنَأْتُ" فعل ماض مبني على السكون، و"ني" مفعول مقدم وهو ضمير متصل للمتكلم مكسور في محل نصب المفعول به بحركة مناسبة، و"المتربة" فاعل مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و"عن": حرف جر مبني على السكون، و"الأتراب": اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بالمفعول. والجملة معطوفة على سابقتها وهو عطف جملة على جملة، لأن الجملة الأولى مترتبة على وجود الثانية.

وقدم الحريري الإغتراب مع أن المسبب له هو الفقر لأن في التقديم والتأخير حكم وله أسباب متعددة يقتضيها السياق، فقد يكون متدرجا حسب القدم والأولية في الوجود، فيترتب ذكر المعطوفات على هذا الأساس، مثله قول الله عزَّ وجلَّ: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" سورة الذاريات: 56، أي أنه خلق الجن قبل أن يخلق الإنس، والدليل قوله تبارك وتعالى في آية أخرى: "والجآن خلقناه من قبل من نار السموم" سورة الحجر: 27، ومنه قوله سبحانه وتعالى في أن النوم تسبقه النعاس: " لا تأخذ سنة ولا نوم" أي أن السنة وهي النعاس تسبق النوم.

وقد يكون الكلام متدرجا من القلة إلى الكثرة، أو العكس، فترتب المذكورات بحسب ذلك، مثال الأول قوله تعالى: "وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيبي للطائفين والعاكفين والركع السجود" سورة البقرة: 125، أي أن الطائفين أقل من العاكفين، لأن الطواف يكون حول الكعبة فقط ولا يكون في غيرها، وأما العكوف يكون في المساجد عموما، والعاكفون أيضا أقل من الراكعين، لأن الركوع أي الصلاة تكون في أرض طاهرة، أما العكوف فلا يكون إلا في المساجد، والراكعون أقل من الساجدين، لأن لكل ركعة سجدتين، وإن كل راع لا بد أن يسجد، وقد يكون سجود ليس له ركوع كسجود التلاوة وسجود الشكر، فهو عنا تدرج

من القلة إلى الكثرة. ومثال العكس أي من الكثرة إلى القلة قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: 43: "يامريم ائنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين" فهنا تدرج من الكثرة إلى القلة، فبدأ بالقنوت أولا وهو عموم العبادة، ثم أتبعها بالسجود وهو أقل وأخص، ثم الركوع وهو أقل وأخص من السجود.

وقد يكون التقديم والتأخير لسبب الإعتناء بأمر أكثر من آخر كما في الجملة السالفة الذكر حيث قدم الحريري الغربية على الفقر لشدة اعتناؤه به أكثر من غيرها.

النموذج الثاني: قول الحريري: "لا أملكُ بُلْعَةً وَلَا أَجِدُ فِي جِرَابِي مُضْعَةً" وهنا عطف جملة سلبية على غيرها سلبية وهو عدم امتلاقه البلغة وعدم إيجاده للمضغة، وقدم البلغة على المضغة لأن البلغة زاد للمسافر يبلغ به من يومه إلى غده، وأما المضغة فهي لقمة عيش لا تكفي للمسافر كزاد. والمعنى: لا أملك اليسير من الزاد، ولا في جراي - وعاء مصنوع من الجلد يحتفظ فيه الزاد - لقمة أعيش به.

ف "لا" حرف نفي مبني على السكون، يفيد نفي أمر واحد دون عموم الجنس، و"أملك" فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنا، و"بلغة" مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والواو: حرف عطف، مبني على السكون، ولا: حرف نفي، وأجد: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنا، وفي: حرف جر، مبني على السكون، ويفيد الظرفية، وجرابي: اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدره على ما قبل الياء بحركة مناسبة، والياء ضمير متصل للمتكلم، والجملة من الجار والمجرور في محل نصب المفعول الأول، ومضغة: مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والجملة سلبية معطوفة على سابقتها السلبية، ويمكن القول بأنه عطف الخاص على العام، لأن المضغة لقمة يمكن التقاطها من البلغة

النموذج الثالث قوله: " فطفقت أجوب في طرقاتها مثل الهائم وأجول في حوماتها جولان الحائم وأرود في مسارح لمحاتي ومسايح غدواتي وروحاتي كريما أخلق له ديباجتي وأبوح إليه بحاجتي" فالواوات هنا في هذه العبارات إنما هي لمجرد عطف بين هذه الجمل وهي وأجول، وأرود، ومسايح، وروحاتي،

وأبوح. فالواو في "وأجول" حرف عطف، وأجول: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنا، وفي حوماتها: جار ومجرور متعلق بالمفعول وهو أيضا مضاف والهاء: مضاف إليه، وجولان الحائم: مضاف إليه في محل نصب المفعول المطلق أي أجول جولان الحائم في حوماتها. والجملة معطوفة على سابقتها، حيث أن الجملة التالية معطوفة على السابقة لها وهي "وأرود في مسارح لمحاتي ومسايح غدواتي وروحاتي كريما أخلق له ديباجتي وأبوح إليه بحاجتي. أي أخذت أقطع طرقاتها بالطواف مثل الحيران، وأنصرف في جهاتها كالطائر العاطش يحوم حول الماء، وألتمس مسارح نظراتي غدوا وعشيا لأجد رجلا كريما أبذل له وجهي بالمسألة، وأذكر له كل أعانيه من الفقر، أو لأجد أدبيا تزيل غمي وما يضيق نفسي وعطشي. لذا، فالواوات الواردة في هذه الجمل إنما تدل فقط على مطلق الجمع بينها لأن الظروف والحالات هذه كامنة ومتجمعة في صاحبه.

النموذج الرابع: قوله "حتى أدتني خاتمة المطاف وهدتني فاتحة الألفاظ إلى ناد رحيب محمو على زحام ونحيب" أي أتجول إلى أن أوصلتني آخر المشي، ودلتني حسن السؤال وفاتحته - أراد به سؤالك من تلقى في الطريق إذا دخلت بلدا غريبا، فإذا سألت بتلطف أرشدت بسرعة، فسؤالك هو الذي فتح الطريق - إلى مجلس واسع مشتمل على صوت البكاء والأعوال. والواو الواردة بين هاتين الجملتين إنما لمطلق الربط بينهما، لأن وصوله إلى آخر المشي، وحسن سؤاله الناس في أسلوب لطيف هو الذي هداه إلى وجود مكان اجتمع فيه الناس، وهذا هو أولى مقاصده في تلك التجاولات. ويقال: لطف سؤال الرجل، إذا رق لفظه ولم يكن فيه جفاء، فتقبله القلوب، وألطف الرجل سؤاله، إذا سألك بحنان وتلطف، واللفظ الرفق، وألطفتك أيضا: بررتك وأكرمتك، فالألفاظ مصدر ألطف، ويروى: "الألفاظ" جمع لطف وهو الرفق، يقال: لطف الله بالعباد لطفًا، رفق بهم رفقًا. وهو راجع إلى الأول.

النموذج الخامس: عطف جملة على جملة قوله: " فرأيت في بهرة الحلقة، شخصا شخت الحلقة، عليه أهبة السياحة، وله رنة النياحة" أي هدتني هذه الألفاظ إلى مجلس واسع مشتمل على الإزدحام

وصوت بكاء، فدخلت في وسط الناس لأجرب لكي أعرف ما الذي أبكاهم وجلب دموعهم، فرأيت في قلب هذا الجمع المزدهم شخصا نحيفا في الحلقة، عليه سمات العابد المتضرع مثل الحمل بالعصا وركوة الماء وثياب الصوف، وعنده صوت كأنين الباكي الحزين.

والمحل الشاهد قوله " عليه أهبة السياحة وله رنة النياحة" حيث عطف الحريري هذه الجملة - "وله رنة النياحة" على "عليه أهبة السياحة"، لغرض زيادة الفائدة والتوضيح، والمعنى أن الرجل النحيف الذي رأيته هذه هي صفاته.

وردت أمثال هذا العطف في أماكن كثيرة في كتاب مقامات الحريري منها: "فدلفت إليه لأقتبس من فوائده وألتقط بعض فرائده" أي أسرعت إليه مقتارب الخطوة لكي ألتمس أو أكتسب مما يصدر منه من الفوائد وكذا لالتقط من نوارد كلامه وغرائب حكمه. وقوله "دلفت" أي قربت، مثلا: دلف الطالب في مشيئه، إذا أسرع من ضعف فقارب خطوه. وقوله "لأقتبس من فوائده" أي لألتمس وطلب أخذها واكتسابها. والفوائد جمع فائدة أي ما يستفاد منه من الكلام وغيره، وألتقط مزيد ثلاثي مجرد على وزن افتعل، ولقط بمعنى أخذ شئ من الأرض بلا تعب، أو جمع شيء من ههنا ومن ههنا، وألتقط أي عثر على شيء من غير قصد ولا طلب، والجمع: اللقاط، واللاقط: أي الذي يلقط السنابل إذا حصد الزرع الزرع. واللاقطة مؤنث اللاقط، وقد يضرب بها مثلا قيل: "لكل ساقطة لاقطة" أي لكل كلمة سقطت من فم الناطق نفس تسمعها فتلقظها فتذيعها.

وهنا عطف الحريري الجملة على مرادفها لأن كلمتي "الفوائد والفرائد" مترافعة وكذلك كلمتي "أقتبس وألتقط" لأن لفظ "قبس" قبسا العلم في المعنى المعجمي يعني تعلمه واستفاده، وقبس فلانا العلم أي علمه إياه، وأقبس فلانا العلم أي علمه إياه، واقتبس منه العلم أي استفاد منه العلم، وعند علماء البديع فالإقتباس يعني تضمين الكلام بآية من القرآن الكريم أو الحديث الشريف وغيرهما من الحكم. وإن دل هذا التعريف على شيء إنما يدل على توطيد المتكلم كلامه بما كان لغيره من العلم والحكمة ليستفيد منه المخاطب. وأما لفظ "ألتمس" أصله من "ال م س" بمعنى مس، ومس الشيء أي أمكن من لمسه وهو بمثابة عطف الخاص على العام وهذا مما انفرد به واو العطف.

ومن صور عطف جملة على جملة قوله " فسمعته يقول حين خبّ في مجاله وهدرت شقاشق ارتجاله" أي سمعته يقول حين أخذ في كلامه وصوت مرتفع الصوت. في هاتين الجملتين مع أن الحريري عطف الثانية على الأولى لزيادة البيان فإنه قد شبه صوت الواعظ حين يرفع صوته ويزجر به الناس بصوت البعير يهيج ويتابع الهدير.

ومنها قوله: "إلا م تستمر على غبك, وتستمرى مرعى غبيك, وحتما تتناهى في زهوك ولا تنتهي عن لهوك" ألى أي حين تستديم في ضلالك وزورك, وتستطيب مثلثا بظلمك, وحتى متى تبلغ النهاية في كبرك وعجبك, ومتى تترك ما يشغلك عن فعل الخيرات من أنواع الطرب.

والشاهد هنا وجود واو العطف بين الجملتين المنذرتين لما بينهما من الدلالة المعنوية, فكلمة الغي والبغي والزهو واللهو إنما تدلّ على أخلاق ذميمة وزديلة, وهي مما يبعد الإنسان عن طاعة الله وعدم الإمتثال بأوامره واجتناب عن نواهيهِ, وتعميه عن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كأسوة حسنة. فالغي تعنى الضلال, والبغي تعنى الظلم, والزهو تعنى الكبر والعجب, واللهو تعنى ما يشغل عن الخير من أنواع الطرب.

ومنها قوله " هلا انتهجت محجة اهدائك, وعجلت معالجة دائك, وفللت شباه اعتدائك, وقدعت نفسك فهي أكبر أعدائك" أي هلا اتبعت الطريق الواضح والاستقامة, وتسرع في مداواة ما فيك من داء, وكسرت حدود جورك وظلمك, وتكف عن نفسك لأنها أعدى أعدائك.

فالواو هنا للعطف بين الجمل المذكورة لما بينها من شدة الترابط بينها, وقد تفيد التواصل أي أن السامع إذا اتبع الطريق المستقيم يجد الشفاء مما فيها من الأمراض النفسية والشخصية وغيرها.

ومن صورة عطف جملة على جملة قول الحريري: "أما الحمام ميعادك فما إعدادك, وبالمشيب إنذارك فما أذارك, وفي اللحد مقيك فما قبلك, وإلى الله مصيرك فمن نصيرك, طالما أيقظك الدهر فتناعست, وجذبك الوعظ فتناعست, وتجلت لك العبر فتعاميت, وحصص لك الحق فتماريت, وأذكرك الموت فتناست, وأمكنك أن تواسي فما آسيت" ففي هذه الجملة استفهام تقريرى لاستعماله حرف إخبار

واستفتاح وهو "أما" مثل ألا, أي اعلم أنك وعدت بالموت ولا بد أن يأتيك يوما, فماذا استعدت له من الأعمال الصالحة, وأن الشيب الناشب من رأسك يندرك عن هذا الحمام, فما حجتك, وفي المثل العربي قيل: من أذر فقد أعذر. وعطف بالواو أيضا وقال: وفي اللحد مقيك فما قبلك, أي وفي مكان شق لك في جانب القبر منامك فما تقول, وأردف هذه الجملة قائلا: وإلى الله مصيرك فمن نصيرك, حيث استعمل الواو عاطفة بين هذه وتلك أي بعد الإنذار والموت ودخول القبر فليس لك مكان تقصده أيضا إلا إلى الله, أذن فمن ناصرك اليوم؟

ثم استمر الحريري وهو يقول: "طالما أيقظك الدهر فتناعست وجذبك الوعظ فتناعست" أي أن الحوادث اليومية تنبأك أن تكون اليقظة لكنك تظاهرت أنك ناعس, وأن وعظ الواعظين يقودك إلى ما فيه الخيرات لكنك تأخرت وتصبعت وتشبهت بالأقعس أي رفضت أن تنتقل له. فاستعمل الحريري الواو العاطفة هنا لما بين الوعظ والدهر من شدة الترابط والتواصل بينهما.

وتقدم الحريري وهو يقول: وتجلت لك العبر فتعاميت, وحصص لك الحق فتماريت" أي ظهرت لك ما يخوف منه ويتعظ به عند رؤيته فادعيت العمي كأنك لم تر, وتبين لك الحق والصدق لكنك تدعي الشكوك فيه. وهنا أيضا عطف الجملة الأولى على الثانية تكملة للمعنى لأنهما مترادفتان لأن قوله تجلت وحصص وقوله العبر والحق كلمات مترادفات. لأن الجملة تدل على الحوات الغربية والوقائع المشهودة الظاهرة المرئية بالعين, بيد أن الجملة الثانية تدل على الحقائق القولية المسموعة.

وقوله " وأذكرك الموت فتناست, وأمكنك أن تواسي فما آسيت" أي أن الموت يذكرك بأنه سيصاحبك يوما إلى مسعك, لكن تدعي النسيان كأنك لا تموت ولم تعرف شيئا عنه, وجعل لك الفرصة بأن تقدم ما بوسعك أن تقدمها من الخيرات والأعمال الصالحة بأن تحسن إلى غيرك وتجعله أسوتك في شيء من مالك, ولكنك لم تفعل, وما أحسنت إلى غيرك. وعطف بين الجملتين المنذرتين بالواو لما بينهما من العلاقة وتكملة للمعنى وقدم ذكر الموت أو لأنه هو آخر المطاف, وعطف عليها بالإغراء على الأعمال الصالحة والإحسان إلى الآخرين, لأن الموت هو الحائل بينها, وهذا من صور عطف جملة على جملة.

ومن أمثلة عطف جملة على جملة قوله: تؤثر فلسا
توعيه على ذكر تعيه, وتختار قصرا تعليه على بر
توليه, وترغب عن هاد تستهديه إلى زاد تستهديه,
وتغلب حبّ ثوب تشتهيه على ثواب تشتريه. أي تفضل
أن تجعل المال وعاعا بدلا من أن أكون فقيها عن
الدين, واخترت بناء القصور العالية الرفيعة بدلا من أن
تنفق في سبيل الله ليكون لك خير العاقبة أي تفضل دار
الدنيا لما فيها من النعم التي تنفذ من دار الآخرة التي
فيها النعم الأبدي, وتترك الهادي الذي تسترشده وتتطلب
منه الهداية, إلى حب زاد تريد أن يهدي إليك. واستمر
الحريري على استعمال هذا النوع من العطف في هذه
المقامة (الأولى الصنعانية) – وتحمي عن النكر ولا
تتحامه, وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه, وتخشى الناس
والله أحق أن تخشاه, أي وتمنع الناس عن الإتيان
بالمكرات وتأتته أنت, وتبعدهم عن الظلم
الخاتمة:

وفي الختام, بعد الثناء على الله سبحانه
وتعالى وشكره, والصلاة والسلام على حبيبه
المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, فقد حاول
الباحث أن يدرس قسطا من المعاني التي يتضمنها
حرف الواو في النحو العربي بصفة خاصة, وهو كون
دلالتها على العطف بداية من التعريف بها, وذكر أقوال
علماء النحو في أنها تفيد الترتيب والرد عليها, وإلى
بيان ما انفرد به واو العطف من الأحكام, وكونها قد
يخرج عن معناها الأصلي (مطلق الجمع) ثم عرض
نموذج لواو العطف من كتاب مقامات الحريري.
وأخيرا, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن
يستفيد بها الآخرون, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم.

الهوامش:

- 1 - معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى
الرماني, ص: 59.
- 2 - سورة الحديد, آية: 26
- 3 - سورة الشورى آية: 3
- 4 - سورة العنكبوت, آية: 14 وانظر مختصر النحو,
تأليف الدكتور عبد الهادي الفضلي, دار الشروق –
جدة للنشر والتوزيع والطباعة, ط7, 1400 هـ -
1980م, ص: 184.
- 5 - القواعد الأساسية في النحو والصرف, تأليف
يوسف الحمادي ومحمد محمد الشناوي ومحمد شفيق

عطا, طبعة القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع
الأميرية 1994م, ص: 138.

- 6 - الكتاب, لسبيويه, ج1, ص: 437-438.
- 7 - سبيويه, المرجع السابق, ج1, ص: 438. وراجع
الجني الداني في حروف المعاني, تأليف الحسن بن
قاسم المرادي, تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة
والأستاذ نديم فاضل, دار الكتب العلمية بيروت –
لبنان, الطبعة الأولى: 1413 هـ - 1992م, ص: 158.
- 8 - الجني الداني في حروف المعاني. المرجع السابق,
ص: 159
- 9 - سورة القمر: 16
- 10 - سورة الإسراء: 15
- 11 - معاني الحروف للرماني, ص: 59
- 12 - شرح المفصل لابن يعيش, ج7, ص: 89.
- 13 - سورة الحديد, آية: 26.
- 14 - سورة الشورى, آية: 3
- 15 - مغني اللبيب, ص: 463. وانظر تسهيل شرح ابن
عقيل لألفية ابن مالك في النحو للأستاذ الدكتور حسنى
عبد الجليل يوسف, مؤسسة المختار – القاهرة دار
العلوم الثقافية للنشر والتوزيع – الأحساء ط2, 2003,
ص: 389.
- 16 - سورة العنكبوت, آية: 15
- 17 - الموفي في النحو الكوفي, ص: 152.
- 18 - انظر هامش أوضح المسالك, ج3, ص: 39.
- 19 - ألفية ابن مالك.
- 20 - مغني اللبيب, ج2, ص: 31. وانظر تسهيل شرح
ابن عقيل لألفية ابن مالك في النحو المرجع السابق,
ص: 389.
- 21 - سورة البقرة, آية: 158
- 22 - سورة المائدة, آية: 6
- 23 - كتاب الأم ج1, ص: 25-26..
- 24 - شرح المفصل, ج8, ص: 93.
- 25 - شرح المفصل, ج8, ص: 93
- 26 - شرح المفصل, ج8, ص: 93.
- 27 - الجني الداني في حروف المعاني, ص: 160
- 28 - الجني الداني في حروف المعاني, ص: 160
- 29 - الجني الداني المرجع السابق, والصفحة نفسها.
- 30 - شرح المفصل ج7, ص: 90-91, وانظر الأشباه
والنظائر, ج2, ص: 94, تسهيل شرح ابن عقيل
390-391. مغني اللبيب, ج2, ص: 31-33.

- 31 - شرح المفصل ج7, ص: 90-91, وانظر الأشباه والنظائر, ج2, ص: 94
- 32 - مغني اللبيب, ج2, ص: 31
- 33 - مغني اللبيب, ج2, ص: 31
- 34 - سورة الإنسان, آية: 3
- 35 - مغني اللبيب المرجع السابق, ج3, ص: 31
- 36 - سورة السبا, آية: 37
- 37 - مغني اللبيب المرجع نفسه, والصفحة نفسها
- 38 - مغني اللبيب المرجع نفسه, والصفحة نفسها
- 39 - سورة الأحزاب, آية: 40.
- 40 - مغني اللبيب المرجع نفسه, والصفحة نفسها
- 41 - مغني اللبيب المرجع نفسه, والصفحة نفسها
- 42 - مغني اللبيب المرجع نفسه, ص: 32, وانظر الأشباه والنظائر, ج2, ص: 93
- 43 - مغني اللبيب المرجع نفسه, والصفحة نفسها
- 44 - سورة نوح, آية: 28
- 45 - سورة البقرة, آية: 98
- 46 - سورة الأحزاب, آية: 7
- 47 - مغني اللبيب المرجع السابق, ص: 32. الأشباه والنظائر, ج2, ص: 94.
- 48 - مغني اللبيب المرجع نفسه, والصفحة نفسها, والخزانة ج2, ص: 73, الأشباه والنظائر, ج2, ص: 94.
- 49 - مغني اللبيب المرجع نفسه, والصفحة نفسها
- 50 - سورة يوسف, آية: 6
- 51 - سورة البقرة, آية: 157.
- 52 - صحيح مسلم, كتاب الصلاة, ص: 122-123, والرواية فيه: "أولوا الأحلام", وسنن أبي داود, صلاة, ص: 95.
- 53 - مغني اللبيب المرجع السابق, ص: 32
- 54 - يقال: أن الشاعر هو الأحوص كما في معجم الشواهد, ص: 350.
- 55 - مغني اللبيب, المرجع نفسه, ص: 32
- 56 - سورة المائدة, آية: 6.
- 57 - مغني اللبيب المرجع نفسه, ص: 31
- 58 - مغني اللبيب المرجع نفسه, ص: 31
- 59 - القواعد الأساسية في النحو والصرف, المرجع السابق, ص: 141
- 60 - القواعد الأساسية في النحو والصرف, المرجع نفسه والصفحة نفسها, وانظر صحيح البخاري
- 61 - سورة الأنبياء, آية: 45
- 62 - تسهيل شرح ابن عقيل, المرجع السابق, ص: 291
- 63 - سورة الرعد, آية: 23
- 64 - سورة الأنعام, آية: 148
- 65 - تسهيل شرح ابن عقيل, المرجع السابق, ص: 291
- 66 - سورة البقرة, آية: 35
- 67 - تسهيل شرح ابن عقيل, المرجع السابق, ص: 392
- 68 - تسهيل شرح ابن عقيل, المرجع نفسه والصفحة نفسها
- 69 - تسهيل شرح ابن عقيل, المرجع نفسه والصفحة نفسها
- 70 - تسهيل شرح ابن عقيل, المرجع السابق, ص: 392
- 71 - سورة النساء, آية: 1
- 72 - تسهيل شرح ابن عقيل, المرجع السابق, ص: 392
- 73 - مغني اللبيب, ج2, ص: 33.
- 74 - مغني اللبيب, المرجع السابق, ج2, ص: 33
- 75 - الكتاب لسبويه, ج1, ص: 392
- 76 - الكتاب, المصدر السابق, ج1, ص: 393
- 77 - المقتضب, ج3, ص: 256
- 78 - الأزهية في علم الحروف, ص: 241.
- 79 - شرح المفصل, ج2, ص: 62.
- 80 - سورة الشورى, آية: 34
- 81 - سورة آل عمران, آية: 142
- 82 - سورة الأنعام, آية: 27
- 83 - مغني اللبيب, ج2, ص: 33
- 84 - الإنصاف في مسائل الخلاف, ج2, ص: 456, وانظر شرح المفصل, ج8, ص: 93.
- 85 - سورة صافات, آية: 103.
- 86 - الجني الداني في معاني الحروف, ص: 166.
- 87 - سورة الزمر, آية: 71
- 88 - الجني الداني, المرجع السابق, ص: 165.
- 89 - سورة يوسف, آية: 15

المصادر والمراجع:

1- القرآن الكريم.

